

АКАДЕМИК САБИР КАМАЛОВНИНГ СИЁСИЙ ВА ЖАМОАТ ФАОЛИЯТИНИНГ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХИДАГИ ЎРНИ

Абатов А.Р.

*Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими
Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус шаҳри*

Тарих – миллат келажагини белгилайдиган муҳим илмий соҳадир. Тарихий сабоқлар ва тажрибалар жамиятнинг маънавий ривожда, уни бошқаришда ва янги авлодни тарбиялашда беқиёс аҳамият касб этади. Халқнинг маданияти ва маънавияти даражаси унинг ўз тарихи ва тилига бўлган муносабати билан чамбарчас боғлиқ. Шу маънода, Қорақалпоғистон тарих мактабининг шаклланиши ва ривожда алоҳида ўрин тутадиган академик Сабир Камаловнинг фаолияти ўзига хос илмий ва сиёсий мерос сифатида ўрганилиши долзарб аҳамиятга эга.

Академик Сабир Камалов ўз илмий фаолияти билан бир қаторда жамоат ва сиёсий соҳаларда ҳам фаолият юритган. Архив манбаларига кўра, 1962-йил 7-январда СССР Олий Советиниң Иттифоқ Советига сайловлар буйича округ сайлов комиссияларининг таркибини тасдиқлаш ҳақида Қарор қабул қилинди [ҚР МДА, 229-Ф, 1-Р, 15-И, 7-Б]. Бу қарорда СССР Олий Советига сайловлар тўғрисидаги Низомнинг 43, 44, 45-моддалари асосида СССР Олий Советининг Иттифоқ Советига сайловлар буйича округ сайлов комиссиялари жамоат ташкилотларининг вакиллари орасида №659 Нукус сайлов округи буйича Округ сайлов комиссиясининг раиси этиб Камалов Сабир тайинланди. Хужжатда ЎзССР Фанлар Академиясининг Қорақалпоғистон филиали олимлари ва илмий ходимлари билан биргаликда иш олиб бориши белгиланди. Академик Сабир Камалов бу маъсулиятли жамоат ишини ҳам ўз жамоаси билан бирга муваффақиятли бажарди.

Академик Сабир Камалов – Ўзбекистон тарихида ўчмас из қолдирган етук олим, сиёсат ва жамоат арбобидир. Унинг сиёсий фаолияти халқ манфаатларига хизмат қилиш, мамлакатни ривожлантириш ва илм-фанни равнақ топтиришга қаратилган. Олимнинг раҳбарлиги остида кўплаб муҳим ислохотлар амалга оширилган. Сабир Камаловнинг меҳнатлари муносиб баҳоланиб маҳаллий ва Республика Кенгашларига депутат қилиб сайланиши ҳам табиий ҳолдир. У 1959-1999 йилларда 40 йил давомида узлуксиз Қорақалпоғистон ва Ўзбекистон Олий Советларига депутатликга сайланиб келди. Қорақалпоғистон АССР Олий Советининг 1967-йил 6-апрелдаги Қарорига мувофиқ Қорақалпоғистон Олий Совети раиси ўринбосари Сабир Камалов Беруний тумани Хамза сайлов округидан Қорақалпоғистон АССР Олий Советининг депутати этиб тайинланди [ҚР МДА, 229-Ф, 1-Р, 1290-И, 6-Б]. Кейинчалик эса Қорақалпоғистон АССР Олий Советининг 1971-йил 1-октябр ҳолатидаги депутатлар руйҳатида Қорақалпоғистон Олий Совети раиси ўринбосари Сабир Камалов Нукус шаҳри №11 Калинин сайлов округидан Қорақалпоғистон АССР Олий Советининг депутати этиб тайинланди [ҚР МДА, 229-Ф, 1-Р, 1313-И,

10-Б]. Бу унинг халқ ишончи ва сиёсий фаолиятининг самарадорлигидан далолат беради.

Тадқиқодларимиз шуни кўрсатадики, Академик Сабир Камалов жўда кўп ва ҳар хил маъсулиятли жамоат ишларига, турли хил масалалар бўйича комиссия ишларига жалб қилинган. Масалан, Қорақалпоғистон АССР Олий Советининг Президиуми Кегейли тумани вояга етмаганларнинг ишлари бўйича комиссия таркибида иштирок этган [ҚР МДА, 229-Ф 1-Р, 1272-И, 2-Б]. Мазкур комиссияда Сабир Камаловдан ташқари маҳаллий жамоат арбоблари Х.Абдуллаева, Ж.Бекжанов, А.Панкратов, Г.Назруллаев, Р.Мухамедов ва П.Абдреймовлар бўлган. Комиссия аъзолари ўсмирлар орасида ҳуқукбузарлик, жиноят содир этиш, мактаб дарсларини сабабсиз қолдириш, мактабни ташлаб кетиш, назоратсиз қолган болалар тақдири каби муаммоларни аниқлаган ва уларга чора кўрган.

Архив маълумотлар шундан далолат берадики, Сабир Камалов халқ билан доимий мулоқотда бўлган, унинг жамоатчилик билан учрашувлари, муаммоларни ҳал этишдаги фаоллиги халқ орасида катта ҳурмат қозонишига сабаб бўлган. 1971-йили 30-августда Қорақалпоғистон АССР Олий Совети Президиумининг мажлисида «Аҳоли пунктларини, кўчаларни, майдонларни номлаш ва қайта номлашда тегишли тартибни ўрнатиш учун Қорақалпоғистон АССР Олий Совети Президиумининг Топономик комиссиясини ташкил этиш ҳақида қарор» қабул қилинади [ҚР МДА, 229-Ф, 1-Р, 1308-И, 9-Б]. Комиссиянинг раиси этиб Сабир Камалов тайинланади. Ушбу жуда маъсулиятли иш вазифаси юклатилган комиссия таркиби уша пайтдаги илм-фан ва жамоат арбобларининг энг олдинги вакиллари Я.Досумов, Н.Жапақов, В.Ягодин, К.Мауленов, И.Косымбетов, Таджимов, М.Тажетдинов, О.Бекбаулиев, К.Абдимуратов, Ф.Жуманиязова жами 11 одам фаолият олиб борган. Мамлакатимиз тарихида биринчи маротаба ташкил қилинаётган бундай комиссия вазифалари ичида аҳоли пунктларини, кўчаларни, майдонларни номлаш, қайта номлаш, уларни изоҳлаш, ҳар томонлама тўғри асослаб бериш учун катта маъсулият ва жавобгарлик талаб қилиниши шубҳасиздир. Сабир Камалов ўз жамоаси билан бу вазифани беҳато ижро этади.

Қорақалпоғистон АССР Олий Совети Президиумининг 1973-йил 29-майдаги 23-сонли Протоколида «Қорақалпоқстон АССР географик номларини хариталарга ўтказиш бўйича кўрсатмаларнинг қисман ўзгариши ҳақида» қарор қабул қилинади. Унда Топономик ва Терминологик комиссиянинг доимий вакиллари тайинлаш ҳақидаги масалалар муҳокама қилинган. Ушбу баёнат С.Камалов, К.Абдимуратов, Ф.Жуманиязова томонидан тайёрланган [ҚР МДА, 229-Ф, 1-Р, 1334-И, 15-Б]. Шунингдек, Қорақалпоғистон АССР Олий Совети Президиумининг 1973-йил 31-январдаги 19-сонли Протоколида «Автоном Республика ишчи депутатлари маҳаллий Кенгашлари фаолиятида демократик тамойилларга риоя этиш тўғрисида» қарор қабул қилинади [ҚР МДА, 229-Ф 1-Р, 1331-И, 3-Б]. Унда Топономик ва Терминологик комиссиянинг доимий вакиллари тайинлаш ҳақидаги масалалар муҳокама қилинади. Ушбу баёнат С.Камалов, С.Иманкулов, Ф.Жуманиязова,

Д.Ешимбетов томонидан тайёрланади. Ушбу ҳужжатда ишчи депутатлари туман ва маҳаллий Кенгашларининг ижроия қўмиталарига мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича тегишли чораларни кўриш, ижро етувчи ҳокимият маҳаллий Кенгашларининг барча фаолиятида демократик тамойилларга қатъий риоя этилиши ва янада ривожлантирилишини тушунтириш мажбуриятини юклатилиши белгиланлиги ҳақида маълумотлар мавжуд.

Хулоса сифатида таъкидлаш мумкинки, академик Сабир Камалов нафақат тарих фанининг ривожига, балки Қорақалпоғистоннинг ижтимоий-сиёсий ҳаётига ҳам беқиёс ҳисса қўшган етук олим ва жамоат арбоби бўлган. Унинг фаолияти илм-фан ва сиёсатни уйғунлаштиришга, жамиятда маънавий барқарорликни таъминлашга, ёш авлодни ватанпарварлик ва маърифат руҳида тарбиялашга йўналтирилган эди.

Академикнинг давлат ва жамоат ишларидаги иштироки, айниқса сайлов комиссиялари, Топономик ва Терминологик комиссиялардаги раҳбарлик фаолияти, унинг юксак масъулият ва фидокорлик билан иш юритганлигини кўрсатади.

Сабир Камалов раҳбарлигида амалга оширилган ишлар Қорақалпоғистонда умуминсоний тамойилларни қарор топтириш, маҳаллий бошқарув тизимини такомиллаштириш ва тарихий номларни аниқлаш борасида муҳим аҳамият касб этди. Архив ҳужжатларига асосланган тадқиқотлар унинг фаолиятини чуқурроқ ёритишга хизмат қилиб, олимнинг сиёсий ва илмий мероси ҳозирги кунда ҳам долзарблигини йўқотмаганини тасдиқлайди.

АДАБИЁТЛАР ВА МАНБАЛАР:

1. Қорақалпоғистон Республикаси Марказий Давлат Архиви, 229-Фонд, 1-Руйхат, 15-Иш, 7-Бет.
2. Қорақалпоғистон Республикаси Марказий Давлат Архиви, 229-Ф, 1-Р, 1290-И, 6-Б
3. Қорақалпоғистон Республикаси Марказий Давлат Архиви, 229-Ф, 1-Р, 1313-И, 10-Б
4. Қорақалпоғистон Республикаси Марказий Давлат Архиви, 229-Ф 1-Р, 1272-И, 2-Б
5. Қорақалпоғистон Республикаси Марказий Давлат Архиви, 229-Ф, 1-Р, 1308-И, 9-Б
6. Қорақалпоғистон Республикаси Марказий Давлат Архиви, 229-Ф, 1-Р, 1334-И, 15-Б
7. Қорақалпоғистон Республикаси Марказий Давлат Архиви, 229-Ф 1, 1331, 3-Б.